

5. AI Tools & Services. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/faq.html

6. Mkhize L. What's in Store for IP in 2023? URL: <https://www.trademarkia.com/blogs/intellectual-property-news/intellectual-property-trends-2023>

7. Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. World Intellectual Property Organization. Geneva: WIPO, 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/

8. IP офіс. Офіційний веб-ресурс. URL: <https://nipo.gov.ua/>

9. United States Patent and Trademark Office : сайт. URL: <https://www.uspto.gov/>

References

1. Virchenko V. Intellectual property: theoretical roots and economic imperatives of development: a monograph. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2018. 488 p. (In Ukrainian).

2. Legislation of Ukraine. Official web portal of the Parliament of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index> (In Ukrainian).

3. The work of the IP Office during the war demonstrates Ukraine's aspirations for integration with the European Union. Yurydychna Gazeta – online version. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/ro-bota-ir-ofisu-pid-chas-viyni-demonstrue-pragnen-nya-ukrayini-do-integraciyi-z-evropeyskim-soyuzom.html> (In Ukrainian).

4. Chynytska I., Bondaruk O. The current state of the intellectual property market in Ukraine. Economy and society. 2023. № 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-55> (In Ukrainian).

5. AI Tools & Services. World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/faq.html

6. Mkhize L. What's in Store for IP in 2023? URL: <https://www.trademarkia.com/blogs/intellectual-property-news/intellectual-property-trends-2023>

7. Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of uncertainty. World Intellectual Property Organization. Geneva: WIPO, 2021. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/

8. IP office. Official web resource. URL: <https://nipo.gov.ua/>

9. United States Patent and Trademark Office : сайт. URL: <https://www.uspto.gov/>

Дані про авторів

Ходжаян Аліна Олександрівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

ORCID: 0000-0002-3015-1016

Басич Валерія Олегівна,

студентка кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

e-mail: valeriabasych@gmail.com

Data about the authors

Alina Khodzhaian,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Macro- And Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: Alina_Khodzhaian@ukr.net

ORCID: 0000-0002-3015-1016

Valeriia Basych,

Bachelor's student of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: valeriabasych@gmail.com

УДК 336.27

МАТВІЙЧУК Д. Ю.

Фіскальна стійкість місцевих бюджетів в Україні: аналіз та вплив місцевого боргу

Предмет дослідження – вплив рівня місцевого боргу на фіскальну стійкість місцевих бюджетів в Україні.

Метою дослідження – є встановлення взаємозв'язку між рівнем місцевого боргу та фіскальною стійкістю місцевих бюджетів в Україні.

Методи дослідження. У статті використовуються такі методи дослідження, як аналітичний, структурний, логічний, метод порівняльного аналізу, а також метод узагальнення для висновків.

Також для оцінки результатів була застосована багатофакторна регресійна модель для оцінки взаємозв'язку між факторними та результуючою ознаками.

Результати дослідження. У статті показано, що зменшення рівня місцевого боргу сприяє збільшенню фіскальної стійкості місцевих бюджетів. Це пояснюється тим, що велика частина видатків бюджету йде на сплату відсотків за позичками та погашення кредитів, що обтяжує фінансове становище місцевих урядів. Неплатоспроможність місцевих органів влади може призвести до погіршення рейтингу міста чи громади та зниження їхньої інвестиційної привабливості. Підвищення фіскальної стійкості особливо важливе в періоди кризи, коли зростає потреба у фінансовій стабільності для забезпечення соціально-економічного розвитку територій.

Галузь застосування результатів: економіка України, місцеві адміністрації та державні органи влади.

Висновки. Фіскальна стійкість місцевих бюджетів визначається комплексом факторів, що включають рівень доходів та витрат, а також джерела їхнього фінансування. Запозичення, згідно з Бюджетним кодексом України, становлять одне з основних джерел фінансування місцевих бюджетів, спрямоване на розвиток територіальних громад та створення стратегічних об'єктів. Проте, високий рівень місцевого боргу може порушити їхню фіскальну стійкість, збільшуючи залежність від зовнішніх фінансових потоків та обмежуючи можливості бюджетних програм.

Результати регресійного аналізу свідчать про обернений зв'язок між рівнем місцевого боргу та фіскальною стійкістю, що підкреслює необхідність вжиття управлінських заходів для його зменшення. Ці дослідження мають важливе значення для формулювання ефективної економічної політики та управління місцевими фінансами, сприяючи забезпеченню стабільності та сталого розвитку територіальних громад в Україні.

Ключові слова: фіскальна стійкість, місцеві бюджети, місцевий борг, управління фінансами, економічна політика, сталий розвиток.

MATVIICHUK D. Y.

Fiscal stability of local budgets in Ukraine: analysis and impact of local debt

The subject of the impact of the level of local debt on the fiscal stability of local budgets in Ukraine.

The purpose of the study is to establish the relationship between the level of local debt and the fiscal stability of local budgets in Ukraine.

Research methods. The article employs analytical, structural, logical, comparative analysis, as well as generalization methods for drawing conclusions. Additionally, a multifactor regression model was used to assess the relationship between the factors and the resulting characteristics.

Research results. The study demonstrates that reducing the level of local debt contributes to the increase in fiscal stability of local budgets. This is explained by the fact that a significant portion of the budget expenditures is allocated to servicing loan interest and debt repayment, which burdens the financial situation of local governments. Insolvency of local authorities may lead to a downgrade in the city or community's rating and reduce their investment attractiveness. Enhancing fiscal stability is particularly crucial during crises when there is a growing need for financial stability to ensure the socio-economic development of territories.

Conclusions. The fiscal sustainability of local budgets is determined by a combination of factors, including income and expenditure levels, as well as sources of financing. According to the Budget Code of Ukraine, borrowing constitutes one of the main sources of financing for local budgets aimed at the development of territorial communities and the creation of strategic objects. However, a high level of local debt may undermine their fiscal stability by increasing dependence on external financial flows and constraining budgetary programs.

The results of regression analysis indicate an inverse relationship between the level of local debt and fiscal stability, underscoring the necessity of managerial measures to reduce it. These studies

are crucial for formulating effective economic policies and managing local finances, contributing to the stability and sustainable development of territorial communities in Ukraine.

Key words: *fiscal sustainability, local budgets, local debt, financial management, economic policy, sustainable development.*

Постановка проблеми. У період воєнних конфліктів місцеві бюджети часто накопичують значні боргові зобов'язання, які можуть стати серйозним обмеженням для фіскальної стійкості. Збільшення місцевого боргу під час воєнного періоду може бути наслідком необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для фінансування оборонних потреб та відновлення пошкоджених об'єктів. Однак це може призвести до зростання фінансового тиску на місцеві бюджети, зменшення їхньої платоспроможності та збільшення витрат на обслуговування боргового навантаження. Під час воєнного конфлікту ризик неплатоспроможності місцевих органів влади може зростати через неможливість виконання фінансових зобов'язань, зокрема, щодо погашення кредитів та виплати відсотків за запозиченням. Погіршення фінансового становища місцевих урядів може призвести до зменшення їхньої інвестиційної привабливості та зниження рейтингу кредитоспроможності, що ускладнює доступ до нових джерел фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фіскальна стійкість місцевих бюджетів є складною проблемою, яка вимагає уваги та аналізу з боку урядових інституцій та місцевих органів управління [5]. При цьому, Бондарук І. визначив, що основними факторами, які впливають на фіскальну стійкість є рівень державного боргу, бюджетний дефіцит, інфляція, темпи економічного зростання, а також ефективність використання бюджетних коштів та можливості залучення інших джерел фінансування [2]. Богдан Т. вказує на потенційні шляхи вирішення проблеми фіскальної стійкості, такі як оптимізація витрат, розвиток податкової системи, контроль за борговим навантаженням, та залучення інвестицій [1].

Мета статті проаналізувати фіскальну стійкість місцевих бюджетів в Україні з урахуванням їхнього боргового навантаження та ідентифікацією факторів, які впливають на цю стійкість. А також виявити можливі шляхи підвищення фінансової стабільності місцевих бюджетів шляхом оптимізації видатків, залучення альтернативних джерел фінансування та ефективного управління борговим навантаженням.

Виклад основного матеріалу. Фіскальна стійкість місцевих бюджетів є ключовим фактором для економічного розвитку та стабільності держави [3]. Ця стійкість визначається не тільки рівнем доходів та витрат, але й джерелами фінансування та їхнім напрямком. Одним із головних джерел фінансування місцевих бюджетів є запозичення, що регулюються відповідним законодавством. Стаття 74 Бюджетного кодексу України визначає основні принципи та мету місцевих запозичень, які спрямовані на розвиток територіальних громад, задоволення потреб населення та створення стратегічних об'єктів. Вона передбачає, що місцеві запозичення призначені для фінансування розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту або оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування [4]. Ці кошти також можуть використовуватися для об'єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, і призначені для задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим та територіальних громад міст. Розподіл цих запозичень на внутрішні та зовнішні є важливим аспектом, оскільки кожен з них має свої особливості та обмеження [5].

Щоб оцінити фіскальну стійкість, можна скористатися наступною формулою:

$$\text{Індекс фіскальної стійкості} = (1 - (D/GDP)) * (1 - ((E-R) / GDP)) * (1 - (I / y)),$$

де D – місцевий борг; GDP – валовий внутрішній продукт; $E-R$ – бюджетний дефіцит; I – рівень інфляції; y – темпи економічного зростання.

При цьому індекс фіскальної стійкості розраховується на основі таких факторів як рівень державного боргу, бюджетний дефіцит, темп економічного зростання та рівень інфляції. Відповідно отримуємо наступні результати:

Згідно з розрахунковою формулою, чим вищий індекс фіскальної стійкості, тим сильніше становище місцевого уряду та його здатність повністю виконувати свої фінансові зобов'язання. Протягом досліджуваного періоду фіскальна стійкість місцевих бюджетів залишається на низькому

Таблиця 1. Індекс фіскальної стійкості та інші економічні показники місцевих органів влади

Показник	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ВВП, млн. грн	1365123	1430290	2034430	2445587	3083409	3675728	3818456	4363582	3098143,22
Темп економічного зростання, коеф.	0,98	1,05	1,42	1,20	1,26	1,19	1,04	1,14	0,71
Місцевий борг, млн. грн.	12196,99	13901,66	15606,32	18735,95	24696,67	12178,29	16766,22	31224,51	25834,33
Рівень інфляції, коеф.	0,121	0,487	0,139	0,144	0,105	0,078	0,027	0,096	0,201
Дефіцит місцевого бюджету, млн. грн.	68161,19	72031,56	75901,93	76772,30	76315,20	82744,40	74903,10	81830,20	83 052,72
Індекс фіскальної стійкості, %	1,759	1,113	2,507	2,742	2,251	2,097	1,902	1,705	1,906

Джерело: виконано автором [6]

рівні, в середньому складаючи 1–2%. Це свідчить про те, що місцеві бюджети мають обмежену здатність забезпечувати власне фінансування і значно залежать від додаткових внутрішніх чи зовнішніх фінансових потоків для задоволення своїх потреб. Як наслідок, місцеві бюджети стають значно залежними від додаткових фінансових потоків, які можуть надходити від інших джерел, включаючи запозичення [7]. Таким чином, збільшення місцевого боргу може бути одним із шляхів забезпечення фінансової стабільності місцевих бюджетів, але водночас це також може впливати на їхню фіскальну стійкість, оскільки потреба у відшкодуванні цих зобов'язань може вплинути на їхню фінансову платоспроможність. Таким чином, для докладнішого аналізу потрібно дослідити динаміку місцевого боргу та його вплив на фіскальну стійкість місцевих бюджетів протягом зазначеного періоду:

Відповідно, спостерігаються спільні тенденції: після кризового періоду у 2015–2018 роках стабільність у рівні боргового навантаження сприяла зростанню фіскальної стійкості місцевих бюджетів. Проте з початком кризи COVID відзначається значне збільшення боргових зобов'язань та зниження індексу фіскальної стійкості. Додатково, вплив боргової складової на фіскальну стійкість підтверджується результатами регресійного аналізу, який визначає ступінь впливу боргової складової на фіскальну стійкість місцевих бюджетів.

Відповідно до отриманих результатів, спостерігається обернений зв'язок між рівнем місцевого боргу та фіскальною стійкістю місцевих бюджетів: зменшення місцевого боргу призводить до збільшення фіскальної стійкості. Це пояснюється наступними факторами:

1. Велика частина видатків місцевих бюджетів йде на сплату відсотків за позичками та погашен-

Рисунок 1. Місцевий борг та фіскальна стійкість місцевих органів влади

Джерело: [6,8]

Вывод итогов								
Регрессионная статистика								
Множественный R	0,997896101							
R-квадрат	0,995796628							
Нормированный R-квадрат	0,993274605							
Стандартная ошибка	0,000392212							
Наблюдения	9							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	3	0,000182215	6,07384E-05	394,8403757	2,33008E-06			
Остаток	5	7,69152E-07	1,5383E-07					
Итого	8	0,000182984						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	-0,010650896	0,088460988	-0,120402186	0,908853162	-0,238047105	0,216745313	-0,238047105	0,216745313
Місцевий борг до ВВП, коеф	-0,008477414	0,089660847	-0,094549792	0,928344602	-0,238957958	0,222003129	-0,238957958	0,222003129
Дефіцит місцевого бюджету до ВВП, коеф	0,862216344	0,032922302	26,18943055	1,51675E-06	0,777586873	0,946845816	0,777586873	0,946845816
Інфляція/Темп екон зростання, коеф	0,021915059	0,001329251	16,48677311	1,4985E-05	0,01849811	0,025332007	0,01849811	0,025332007

Рисунок 2. Регресійна модель впливу фіскальних індикторів на фіскальну стійкість місцевих бюджетів в Україні

Джерело: виконано автором

ня кредитів, що може призвести до скорочення фінансування соціальних програм, спрямованих на покращення якості життя громадян [10].

2. Неплатоспроможність місцевих органів влади може призвести до погіршення рейтингу міста або громади та зниження їх інвестиційної привабливості. Наприклад, у 2015 році міжнародні рейтингові агентства Fitch та Standard & Poor's знизили рейтинг міста Києва до дефолтного рівня D через прострочення платежів за єврооблігаціями, що суттєво підірвало репутацію міста [9].

Отже, можемо вважати, що збільшення місцевого боргу підриває фіскальну стійкість громад в Україні, можна вважати доведеною на основі наведених фактів.

В рамках цього можна запропонувати наступні кроки у контексті досягнення фіскальної стійкості місцевими органами влади:

1. Провести аналіз видатків місцевих бюджетів з метою зменшення надмірних та неефективних витрат, зокрема на адміністративні витрати та корупційні ризики.

2. Залучення інших джерел фінансування, наприклад, розвиток місцевих податків та зборів, спонсорські програми, партнерство з приватним сектором.

3. Ретельний моніторинг та контроль за обсягами запозичень, розподіл коштів на проекти з високою економічною ефективністю та соціальною значимістю.

4. Формування фінансових резервів для покриття непередбачених витрат та стратегічних цілей розвитку міста чи регіону.

5. Стимулювання інвестиційної активності шляхом покращення умов для бізнесу, забезпечення стабільності та привабливості місцевого середовища для інвесторів.

6. Розвиток програм та заходів, спрямованих на підтримку місцевих підприємств та підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах економічних труднощів.

Під час подальших досліджень важливо ретельно вивчати необхідність досягнення фіскальної стійкості, особливо в періоди кризових ситуацій, та її вплив на соціально-економічний розвиток територій.

Висновки

У результаті дослідження фіскальної стійкості місцевих бюджетів в Україні стало очевидним, що ця проблема є ключовою для економічного розвитку та стабільності держави. Стійкість бюджетів не обмежується лише рівнем доходів та витрат, але також залежить від джерел фінансування та їхнього напрямку. Важливим фактором є розгляд місцевого боргу, який часто є необхідним для забезпечення фінансової стабільності, але може стати загрозою при надмірному зростанні.

Проведений аналіз показав, що за останні роки індекс фіскальної стійкості місцевих бюджетів залишався на низькому рівні, що свідчить про обмежену здатність місцевих органів влади до фінансового самозабезпечення. Збільшення місцевого боргу внаслідок кризи COVID ще більше підкреслює цю проблему.

Обернений зв'язок між рівнем місцевого боргу та фіскальною стійкістю підкреслює необхідність

ретельного контролю за обсягами запозичень та розподілу коштів на ефективні проекти. Додаткові заходи, такі як аналіз витрат, розвиток інших джерел фінансування та створення фінансових резервів, можуть допомогти забезпечити більшу фіскальну стійкість.

У цілому, для досягнення фіскальної стійкості місцевих бюджетів в Україні необхідно поєднати різноманітні підходи, включаючи зменшення надмірних витрат, розвиток нових джерел фінансування та стимулювання інвестиційної активності. Тільки таким чином можна забезпечити стабільний економічний розвиток та підвищити якість життя громадян.

Список використаних джерел

1. Богдан, Т. (2022). Управління державними фінансами за часів воєнного стану. Бізнес Цензор.
2. Бондарук, І. В., Бондарук, Т. В., Дубина, М. (2019). Методичний набір інструментів для оцінки фінансової стабільності місцевих бюджетів України. Світ Фінансів, 2(59), 60–72.
3. Брісеню, Г. Р., та Пероте, Ж. (2020). Детермінанти державного боргу в Єврозоні та його стійкість в контексті пандемії Covid–19. Сталій Розвиток, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166456>.
4. Бюджетний кодекс України (2015 (зі змінами)). Доступно за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
5. Лисяк, Л., Качула, С., Грабчук, О., Філіпова, М., Кушнір, А. (2020). Оцінка фінансової стабільності місцевих бюджетів: випадок України. Державне та Муніципальне Фінансування, 9(1), 48–59. DOI:10.21511/PMF.09(1).2020.05
6. Міністерство Фінансів України. Офіційний веб-сайт. Доступно за посиланням: <https://mof.gov.ua/en/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg>
7. Микитюк, І. (2013) Фінансова стабільність та безпека місцевого бюджету. Київ: Київський Національний Університет Торгівлі та Економіки.
8. Відкритий бюджет. (б.р.). Офіційний веб-сайт. Доступно за посиланням: <https://openbudget.gov.ua/>.
9. Парк, С., Грегорі М., та Евері Фостер. (2022). Підвищення стійкості місцевого самоврядування: підкреслення ролі внутрішніх ресурсів у кризовому управлінні. Сталість, 14(6). 3214. <https://doi.org/10.3390/su14063214>.
10. Потрафке, Н., Рейшманн, М. (2015). Фіскальні Трансферти та Фінансова Стійкість. Журнал Гроші, Кредит та Банкінг, 47(5), 975–1005. <http://www.jstor.org/stable/24501004>.

References

1. Bohdan, T. (2022). Public Finance Management under Martial Law. Business Censor. (In Ukrainian).
2. Bondaruk, I. V., Bondaruk, T. V., Dubyna, M. (2019). Methodical set of tools for assessing the financial stability of local budgets of Ukraine. World of Finance 2(59), 60–72.
3. Briceco, H. R., & Perote, J. (2020). Determinants of public debt in the Eurozone and its sustainability in the context of the Covid–19 pandemic. Sustainable Development, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166456>.
4. Budget Code of Ukraine (2015 (as amended)). Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
5. Lysiak, L., Kachula, S., Grabchuk, O., Filipova, M., Kushnir, A. (2020). Assessment of financial stability of local budgets: the case of Ukraine. State and Municipal Finance, 9(1), 48–59. DOI:10.21511/PMF.09(1).2020.05
6. Ministry of Finance of Ukraine. Official website. Available at : <https://mof.gov.ua/en/derzhavnij-borg-ta-garantovanijderzhavju-borg>
7. Mykytiuk, I. (2013) Financial stability and security of the local budget. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics. [In Ukrainian].
8. Open budget. (n.d.). Official website. Available at: <https://openbudget.gov.ua/>
9. Park, S., Graham M., and E. Avery Foster. (2022). Improving Local Government Resilience: Highlighting the Role of Internal Resources in Crisis Management. Sustainability, 14(6). 3214. <https://doi.org/10.3390/su14063214>
10. Potrafke, N., Reischmann, M. (2015). Fiscal Transfers and Fiscal Sustainability. Journal of Money, Credit and Banking, 47(5), 975–1005. <http://www.jstor.org/stable/24501004>

Дані про автора

Матвійчук Діана Юрївна,

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: matviychuk.diana@gmail.com

ORCID. 0000-0001-6640-5770

Data about the author

Matviichuk Diana,

Graduate student of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

e-mail: matviychuk.diana@gmail.com